

RELAȚIA VICTIMĂ-AGRESOR: DE LA ȘTIINȚĂ SPRE POLITICI ȘI SERVICII VICTIMOLOGICE EFICIENTE

THE VICTIM-OFFENDER RELATIONSHIP: FROM SCIENCE TO EFFECTIVE VICTIMOLOGICAL POLICIES AND SERVICES

CZU: 343.988:343.541

DOI:10.5281/zenodo.6627934

Victoria SAMOILENCO,
Doctorandă, USM

Summary

This study is an argument for using the results of scientific research on the victim-offender relationship in development of victimological policy and victim support services. The aim is to identify the need for such studies in the Republic of Moldova and to assess the possible impact on the improvement of victim policy in the first place, and secondly, on the victim assistance services, which are precarious and do not correspond with international standards. In the end, it was concluded that the victimological study, particularly the victim-offender relationship, does not have strong roots in the Republic of Moldova and must be developed because many practical problems will be solved in this way.

Keywords: *victim-offender relationship, victimological policies, victimology, victimological prevention, victimological protection (victim assistance), penal couple*

În Republica Moldova, politica victimologică și serviciul victimologic nu se aliniază standardelor existente la nivel internațional, chiar dacă aparent, există un fundament juridic de prevenție și protecție victimologică care integrează atât acte normative naționale precum Codul Penal, Codul de Procedură Penală, Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor, etc., cât și acte normative de drept internațional precum Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, etc. Existența acestor acte nu presupune că avem o bună bază legislativă capabilă să reducă riscul victimizării. Mai mult de atât, „sunt încă necesare eforturi pentru a trece de la măsuri de iure la măsuri de facto”, pentru prevenirea și, eventual, eliminarea unor flageluri infracționale, cum ar fi spre exemplu infracțiunile ce pornesc de la violența în bază de gen, cu alte cuvinte, nu doar vidul legislativ în domeniul prevenirii victimizării și protecției victimelor constituie o problemă, dar și faptul că „voința politică și capacitatea de a pune în aplicare legile existente sunt limitate” [6, pag.8].

Într-adevăr, o problemă a politicii victimologice în Republica Moldova, pe lângă aspectul ei lacunar, îl mai constituie și faptul că se lasă greu implementată. Spre exemplu, „uneori politicile pentru contracararea violenței în familie există pe hârtie dar nu sunt implementate în situațiile când victimele nu sunt identificate, și astfel, ele nu beneficiază de serviciile de asistență și protecție adecvate iar cauzele neidentificării pot fi, pe lângă faptul că ele singure nu se autoidentifică, capaci-

tățile profesionale limitate sau influența atitudinilor stereotipizate a specialiștilor și membrilor comunității” [11, pag.6]. Pentru astfel de situații, Gheorghe Gladchi susține că este necesar „de format specialiști în domeniul prevenirii victimologice” [8, pag.76], cu alte cuvinte, a apărut necesitatea de a dezvolta competența victimologică la cadrele polițienesci.

Evident, atât dezvoltarea serviciilor victimologice, adecvarea politicii victimologice la standardele internaționale, formarea competenței victimologice la cadrele din domeniul polițienesc, de care depinde aplicarea de facto a politicii victimologice, nu ar fi posibilă fără a da sens studiilor științifice din domeniul victimologiei, care studiază relația victimă-agresor și rolul victimei la actul infracțional, înțeles ca act de victimizare. Din păcate, după cum afirmă același Gh. Gladchi „victimologia nu a prins încă rădăcini viguroase în mediul științifico-juridic din țara noastră” [8, pag.75]. Viitorul politicii victimologice și a serviciului victimologic în țara noastră, plin de lacune dacă analizăm Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor [3], depinde de traseul pe care îl vor avea cercetările științifice cu privire la relația victimă-agresor.

Este bine știut faptul că în lipsa unor studii victimologice, „sistemul de justiție în Republica Moldova se orientează, în mod prioritar, spre reacția socială față de infracțiunile și infractorii care le-au comis și mai puțin ia în considerare necesitățile și interesele părții vătămate” [9, pag.93]. Cu atât mai mult nu se mizează pe ideea de justiție restaurativă, care să i-a în calcul vindecarea relației victimă-agresor și resocializarea ambelor părți din care este format cuplul penal. Totuși, aceasta reprezintă o realitate care trebuie depășită deoarece flagelul criminal nu poate fi stopat acționând doar unilateral, sau mai nou, pentru că s-a constatat că „vinovăția victimei reprezintă una din verigile sistemului cauzal al infracțiunii” [5, pag.333] iar cercetarea victimologică, axată pe studiul relației victimă-agresor, „reprezintă cheia soluționării cauzalității criminalității și clarificării mecanismului comportamentului infracțional” [7, pag.29]. O bună parte din elementele subiective din care este constituită vinovăția victimei și care declanșează mecanismul actului infracțional în interacțiune cu elementele subiective ce constituie vinovăția infractorului, reprezintă de facto, niște probleme ce necesită profilaxie, fapt care trebuie luat în considerație de către autoritățile statului în vederea adoptării unei politici victimologice coerente și a dezvoltării unor servicii victimologice adecvate, raportate la riscurile și necesitățile victimelor.

Ideea de a studia mai aprofundat relația victimă-agresor și de a da acestor studii sens prin revizuirea politicii victimologice dar și prin dezvoltarea unui serviciu victimologic eficient este cu atât mai oportună cu cât însăși „legislația penală și procesual-penală a Republicii Moldova acordă insuficientă atenție interacțiunii dintre infractor și victimă care a generat apariția actului infracțional” [4, pag.134-135]. Mai mult de atât, relația victimă-agresor în legislația penală și procesuală este reflectată într-o asemenea manieră încât să atragă consecințe juridice preponderent pentru infractor, și mai puțin pentru victimă, spre exemplu atitudinea provo-

cătoare a victimei este determinantă la stabilirea unor circumstanțe atenuante [1, art.76, al.1, lit.„g”], dimpotrivă, relația de rudenie dintre victimă și agresor este relevantă în cazul unor infracțiuni, determinând calificarea nu în baza componentei de bază dar în baza componentei cu agravante [1, art.171, al.2, lit.„b²”].

În legislația procesual-penală, în cazul infracțiunilor de violență în familie, când este emisă ordonanța de protecție infractorul este cel care trebuie să limiteze orice contact cu victima [2, art.215¹, al.3, lit.„a-h”]., ori, legislația procesuală nu ia în calcul că la unele victime s-a instalat o stare de dependență patologică a victimei față de infractor, cunoscută în literatura de specialitate ca sindrom Stockholm [10, pag.1], astfel încât, victima însăși ar putea să caute restabilirea contactului cu infractorul, și prin aceasta, punându-se pe sine în pericol, și pe infractor într-o mare dificultate, deoarece organul de urmărire penală va constata că ultimul a încălcat ordonanța de protecție. Studiul relației victimă-agresor ne poate duce spre identificare diferitor „legături traumatice” între cei doi „co-participanți” la crimă care constituie un adevărat cuplu penal, astfel încât, în politica victimologică și penală a statului să fie integrate aspecte noi, care să ia considerație protejarea ambilor, atât a victimei, cât și a agresorului, devenit o victimă a factorilor criminogeni. La etapa procesului penal pot fi întreprinse foarte multe măsuri eficiente prin care să aibă loc „vindecarea relației” dintre cei doi, însă pentru acest fapt, este necesar de a studia această relație în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor care au determinat-o să devină patologică.

Concluzionăm faptul că desfășurarea unor studii științifice asupra cuplului penal victimă-agresor în Republica Moldova ar constitui o oportunitate de a identifica soluții la unele probleme practice, în special la îmbunătățirea și diversificarea serviciilor de asistență victimologică prin intermediul cărora se realizează atât prevenția cât și protecția victimologică, apropiindu-ne în acest sens de anumite standarde prescrise de convențiile și tratatele internaționale din domeniul protecției drepturilor omului, și concomitent, ar putea determina promovarea unei politici victimologice mai eficiente, inclusiv printr-o abordare mai „fresh” a procesului penal, care să ofere siguranță dar și să responsabilizeze mai mult victima.

Nu în ultimul rând, un astfel de demers științific ar determina ca ideea de justiție restaurativă să nu pară atât de imposibil de implementat, chiar și în țara noastră, unde nivelul criminalității este înalt și avem foarte multe categorii victimale cu risc sporit. Studiile cu privire la relația victimă-agresor ar determina ca studiul victimologic în țara noastră să „capete rădăcini viguroase” și cu timpul să fie întreprinse măsuri preventive și de profilaxie timpurie inclusiv prin dezvoltarea ofertei educaționale în școli, pentru a reduce chiar și riscul victimizării primare, întrucât „educația rămâne soluția cea mai eficientă” când vine vorba de criminalitate. În cele din urmă, studiul relației victimă-agresor favorizează identificarea tuturor aspectelor care influențează vulnerabilitatea victimală, iar în perspectivă, manoperarea lor prin intervenții specifice de profilaxie prin varii metode și la diferit nivel: în familie, în instituții de învățământ, în comunitate, prin diseminarea informațiilor potrivite în spațiul mediatic, etc.

Referințe bibliografice:

1. Codul Penal al Republicii Moldova;
2. Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova;
3. Legea nr. 137 din 29-07-2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor;
4. Carp T. Infracțiunile contra familiei și minorilor și prevenirea lor. Teză de doctor în drept, Chișinău, 2017. 183 pag.
5. Ciobanu I. *Criminologie*, Chișinău: Tipografia Centrală, 2013, 559 pag.
6. Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Combaterea violenței împotriva femeilor și a fetelor în Europa de Est și Asia Centrală. Note de sinteză – 2016. [citat 25.02.2022]. Disponibil: https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Combating%20violence%20against%20women_Issue6_Rom_sm_o.pdf
7. Gladchi Gh. Determinantele victimologice și mecanismul infracțiunilor de mare violență, Chișinău: Centrul de Drept, 2009, 239 pag.
8. Gladchi Gh. Formarea competenței profesionale victimologice în învățământul polițienesc. În: materialele Conferinței științifico-practice internaționale din 4 decembrie 2020: Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne și alte organe de drept, pag. 75-79.
9. Larii I., Pohilă O. Măsuri de prevenire victimologică a infracțiunilor de exploatare sexuală a femeilor și copiilor. În: *Anale științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova- Științe Juridice*, nr.12 din 2020, pag. 91-105.
10. Namnyak M., Tufon N. ș.a. Stockholm Syndrome: Psychiatric diagnosis or urban myth? În: *Acta psychiatrica scandinavica*, 2007, pag. 1-8. [citat 25.02.2022]. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/5819575_'Stockholm_syndrome'_Psychiatric_diagnosis_or_urban_myth
11. Rusu V. Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”: Studiu privind realizarea drepturilor victimelor violenței în familie în sistemul de asistență și protecție din Republica Moldova, Chișinău, 2013, 81 pag.